

**“MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA OLIY TA’LIM MUASSASASI
RAHBAR KADRLARINING BOSHQARUV KOMPETENSIYASINI
TAKOMILLASHTIRISH”**

Abdusabirov Jamshid Azizjon o‘g‘li

Oliy ta’lim tizimi kadrlarini
qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti
I kurs tayanch doktoranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17382247>

Annotatsiya: Hozirgi taraqqiy etib borayotgan bir zamonda ta’lim jarayonining mukammal ravishda boshqarilishi ko‘p jihatdan ta’lim jarayoni boshqaruvchilari zimmasiga yuklatiladi. Ushbu maqsadga erishish uchun esa avvalambor rahbar kadrlarning kasbiy kompetentlik darajasini oshirish lozim. Oliy ta’lim muassasasi rahbar kadrlarining boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish va yanada takomillashtirish orqali esa ushbu vazifani bajarish uchun katta qadam qo‘yilgan bo‘ladi. Rahbar kadrlarda boshqaruv kompetensiyasini takomillashtirish jarayonining malaka oshirish jarayonida yuksak ravishda tashkil etilishini ta’minlash esa ushbu maqsadga erishishda asosiy poydevor vazifasini bajaradi.

Kalit so‘zlar: ta’lim sohasi, oliy ta’lim, rahbar kadrlar, malaka oshirish

Abstract: In the current era of development, the effective management of the educational process is largely the responsibility of the managers of the educational process. To achieve this goal, it is necessary, first of all, to increase the level of professional competence of managerial personnel. By developing and further improving the management competence of managerial personnel of a higher educational institution, a major step will be taken to fulfill this task. Ensuring the high organization of the process of improving managerial competence in managerial personnel during the professional development process serves as the main foundation for achieving this goal.

Key words: education sector, higher education, management personnel, advanced training

Аннотация: В настоящее прогрессивное время совершенное управление образовательным процессом во многом лежит на руководителях образовательного процесса. Для достижения этой цели необходимо, прежде всего, повысить уровень профессиональной компетентности руководящих кадров. А путем развития и дальнейшего совершенствования управленческой компетенции руководящих кадров высшего учебного заведения будет сделан большой шаг к выполнению этой задачи. Обеспечение высокой организации процесса совершенствования управленческой компетенции в руководящих кадрах в процессе повышения квалификации служит основным фундаментом для достижения этой цели.

Ключевые слова: сектор образования, высшее образование, управленческий персонал, повышение квалификации

XXI asrda ta’lim sohasining rivoji uchun juda ham katta ko‘lamli ishlar olib borildi. Hozirgi davrda ta’lim sohasining dunyodagi eng rivojlangan va katta e’tibor qaratilayotgan soha ekanligi hammamizga ma’lumdir. Oliy ta’lim tizimida ham oxirgi yillarda juda ham ko‘plab ijobiy o‘zgarishlar amalga oshirildi. Oliy ta’lim kelajak uchun zarur kadrlarni yetkazib beruvchi asosiy manbaa hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasining 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-sonli “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonunidan ma’lumki, oliy ta’lim bakalavriat

ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo'yicha yuqori malakali kadrlar tayyorlanishini ta'minlaydi. Oliy ta'lim ikki bosqichga — bakalavriat va magistratura bosqichiga ega. Ushbu oliy tizimning qay darajada samarali ravishda ishlashi va undan yuqori darajada ijobiy natija olish esa ushbu oliy ta'lim muassasasi rahbar kadrlarining shaxsiy va kasbiy kompetentligiga chambarchas bog'liq hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 23.09.2019 yildagi 797-sonli “Oliy ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi qaroridan bizga ma'lumki, oliy ta'lim muassasalarining rahbar kadrlari — oliy ta'lim muassasasi rektoratida va dekanatida boshqaruv funksiyalari va vazifalarini bajaruvchi shaxslar hisoblanadi. Shuningdek, ushbu nizom oliy ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining uzluksiz malakasini oshirish jarayonini tashkil etish tartibini belgilaydi. Bu yerda esa malaka oshirishning bilvosita shakllarini amaliyotga to'liq joriy etish, pedagog kadrlarning ilmiy va ilmiy-pedagogik faoliyati natijalarini inobatga oladigan, tabaqalashtirilgan uzluksiz malaka oshirish jarayonlarini rivojlantirish asosida malaka oshirishning muqobil shakllarini joriy etish va oliy ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining kasbiy mahoratini muntazam oshirish asosida ularning ilmiy va amaliy tadqiqotlar, texnologik taraqqiyot hamda o'qitilayotgan fanlar bo'yicha innovatsiyalar, shuningdek o'quv jarayonini tashkil etishning zamonaviy uslublari sohalaridagi ko'nikmalarini rivojlantirish kabi punktlar o'z aksini topadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.07.2024 yildagi 415-sonli “Oliy ta'lim tashkilotlari rahbar va pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qaroridan bizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy ta'lim tizimi kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish institutining vazifalari sifatida oliy ta'lim tashkilotlari rahbar hamda pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish ta'lim tashkilotlarining tashkiliy hamda o'quv-metodik faoliyatini muvofiqlashtirish, ta'lim sifatini zamonaviy talablarga muvofiq ta'minlash uchun oliy ta'lim tashkilotlari hamda akademik litseylar rahbar va pedagog kadrlarining kasbiy bilim, ko'nikma va mahoratini uzluksiz oshirib borish mexanizmlarini joriy etish, qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarining o'quv jarayoni hamda ilmiy faoliyatga yuqori malakali xorijiy mutaxassislarni keng jalb qilish, ilg'or pedagogik tajriba almashish borasida xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish va rivojlantirish, shuningdek, boshqa punktlar ham keltirib o'tilgan.

Shuningdek, malaka oshirish jarayonida oliy ta'lim muassasalarining rahbar kadrlarida boshqaruv kompetensiyasini takomillashtirish asosiy yo'nalish hisoblanadi. Peter F. Drucker o'zining “Management: Tasks, Responsibilities, Practices” kitobida boshqaruv kompetensiyasini maqsadlarni belgilash, resurslarni tashkil etish va faoliyatni o'lchash kabi asosiy boshqaruv vazifalarini bajarish qobiliyati sifatida ta'riflaydi. Uning fikricha, mukammal boshqaruvchi tashkilot maqsadlarini belgilash va ularga erishish, resurslarni optimallashtirish, qarorlar qabul qilish kabi qobiliyatlarni egallashi kerak.

Oliy ta'lim muassasasi rahbar kadrlarida boshqaruv kompetensiyasi qay darajada rivojlanganligi ushbu muassasa faoliyatining muvaffaqiyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Chunki ularning faoliyati boshqaruv jarayonlari, qaror qabul qila olish va eng muqobil yo'llarni tanlash kabi omillardan iborat. Bu esa boshqaruv kompetensiya darajasi ularning faoliyatida asosiy rol o'ynashiga yaqqol dalil hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 23.09.2019 yildagi 797-sonli “Oliy ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining malakasini oshirish tizimini yanada

takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorining 2-bobida uzluksiz malaka oshirish jarayonlarining asosiy vazifalari sifatida rahbar va pedagog kadrlarning kasbiy bilimlari, ko‘nikmalari va mahoratlarini uzluksiz yangilab borish mexanizmlarini joriy etish, zamonaviy talablarga muvofiq oliy ta‘lim sifatini ta‘minlash uchun zarur darajada kasbiy tayyorgarlikni oshirish, malaka oshirishning to‘g‘ridan-to‘g‘ri va kasbiy faoliyatga aloqador bilvosita shakllarini amaliyotga to‘liq joriy etilishini ta‘minlash va monitoringini olib borish kabi punktlar kiritilgan.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi zamonda malaka oshirish jarayonida oliy ta‘lim muassasasi rahbar kadrlarining boshqaruv kompetensiyasini takomillashtirish juda ham dolzarb mavzulardan biri bo‘lib qolmoqda. Ushbu yo‘nalishda olib borilayotgan ishlar, qabul qilinayotgan qarorlar bu masalaning muhimlik darajasini ko‘rsatib bermoqda. Oliy ta‘lim muassasasi rahbar kadrlarining boshqaruv kompetensiyasini yanada rivojlantirish va yuqori darajaga olib chiqish orqali nafaqat ularda kasbiy va shaxsiy kompetensiyalarini yaxshilashga erishamiz, balki oliy ta‘lim faoliyatining yanada samarali ishlashiga ham katta sharoit yaratgan bo‘lamiz.

Foydalanilgan manbaalar:

1. O‘zbekiston Respublikasining 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-sonli “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonuni 11-modda
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 23.09.2019 yildagi 797-sonli “Oliy ta‘lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.07.2024 yildagi 415-sonli “Oliy ta‘lim tashkilotlari rahbar va pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori
4. Peter F. Drucker, “Management: Tasks, Responsibilities, Practices”